

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА ПОЛИАРТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНИШНИ ЎРГАНИШ

Эргашева Ирода Ташпулатовна¹

Ашурова Азиза Шухратовна²

Ўрозалиев Суннат Юсуфжон ўғли³

Жумаев Азиз Абдусамад ўғли⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6465854>

Долзарблиги: Ҳозирги кунда полиартритлар сабабчиси бўлмиш ревматоид артрит билан касалланиш даражаси бутун дунё бўйлаб тарқалган. Касаллик 0,5-1%дан 5% гача қарияларда учрайди. Хар йили 100 000 аҳолига нисбатан 5 тадан 50 тагача касалланиш тўғри келади. 2010 йилда ревматоид артритдан дунё бўйича ўлим кўрсаткичи 49 минг кишини ташкил қилган. Касалланишни бошланиш ёши аёллар учун 40-50-ёшни, эркеклар учун 55-60-ёшни ташкил қилади. Касалланиш аёллар ўртасида кўпроқ учрайди.

Тадқиқот мақсади: Сурхондарё вилоятида учрайдиган полиартрит билан касалланиш сабабларини урганиш ва беморлар ҳолатига баҳо бериш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Ўтан полвон” хусусий клиникасида даволанаётган 13-72 ёшгача бўлган 36 нафар беморларни лаборатор таҳлиллари ўрганилди, сўровнома олинди.

Тадқиқот натижалари: Термиз шаҳар “Ўтан полвон” хусусий клиникасида даволанаётган 36 нафар беморлардан ўтказиган сўровнома натижалари қуйидагича: Уларнинг 13,88% 13-25 ёш, 19,44% 25-40 ёш, 66,66% эса 40-72 ёш оралиғида. Бу беморларнинг 16,67% ни эркеклар, 83,33% ни аёллар ташкил қилади.

Беморларнинг 19,44% Қизириқ туманидан, 11,1% Ангор туманидан, 8,33% Шеробод туманидан, Шурчи, Термиз шаҳар, Денов шаҳар, Узун ва Олтинсой тумани ҳудудларда 5,55% дан, Музробод ва Бойсун туманларида эса 2,78% дан эканлиги маълум бўлди. Беморларни 30,55% касал бўлганига 1йилгача, 19,44% 1-5 йил, 33,33% 6-10 йил, 16,67% 10 йилдан ортиқ вақт бўлган деб ҳисоблайдилар. Даволанаётган беморларнинг 38,33% иш қобилияти пасайган, 27,77% бутунлай иш қобилиятини йўқотган, 33,33% касаллик иш жараёнига таъсир қилмаслигини айтганлар.

1-расм. Тизза бўғимида симметрик аниқ шиш, флекцион ён контрактура олигоратикуляр Ювенил ревматоид артрит. Бемор бола тик туриш ва юриш юқолган.

2-расм. Серозный артрит тизза бўғимида. эи бўғим халтасидаги шишганлиги, еопороз, периостит, суяк эпифизларнинг ал ўсиши ва эпифизларнинг ерта олиши.

Бу касалликда тўғри овқатланиш муҳим аҳамиятга эга. Лекин беморларнинг 25% нотўғри овқатланади ва 44,4% кун тартибига ва овқатланиш режимига риоя қилмаган ҳолда овқатланади. Овқат рационини кальций ионига бой маҳсулотлардан таркиб топиши керак, лекин 25 % беморлар сут ва сут маҳсулотларни истеъмол қилмайдилар, 44,44% оз миқдорда истеъмол қилади. Антропометрик кўрсаткичлар ўрганилганда 50 % беморларда ортиқча вазн ва 8,33% беморларда озғинлик мавжудлиги аниқланди. Ревматоидли артрит касаллигида беморлардиги КТ текширувида узига хос деформацион ўзгаришлар аниқланди.

3-расм. Қўл суяқларидаги полиартикуляр анкилоз КТ 3D-ўлчамда. А- орқа ён томондан.Б-Ички кафт томондан куриниши. Билак анкилози туфайли қўл суяқларининг деформация ва бузилиш ҳолати (1), билаклараро (2) карпал-метакарпал (3) бўғимлар.

Хулоса: Бу касалликларни келиб чиқишига сабаб аҳоли соғлом турмуш тарзига риоя қилмаслигидир. Беморларни мунтазам даврий даволаш билан бирга тўғри овқатланиш рационини йўлга қўйиш, кунлик фаолҳаракатни тўғри амалга ошириш, уларнинг руҳий ҳолатини яхшилаш зарур.